

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 13-12-2024

Número 28

Noviembre-Diciembre
2024

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	4
PREMIOS, BECAS Y TESIS	5
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	10
ARTÍCULO DEL MES	26
RECURSO DEL MES	28
NUESTROS INVESTIGADORES	30

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Cristina L. Dávila Fajardo (Facultativo Especialista de Farmacia)
- Patricia Vílchez Fernández. MIR Cirugía General

V Reunión de Referentes de Investigación HUVN

El miércoles 4 de diciembre tuvo lugar la **V reunión de referentes de investigación** del hospital, donde se presentó el resumen de la memoria de investigación de actividades científicas realizadas por nuestros profesionales durante 2023, junto con los resultados de producción científica, cuestionario de satisfacción con la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI) y resto de actividades realizadas por la UGAI. La reunión contó con la presencia de la Dirección Médica y Subdirección Médica del hospital, además de la asistencia de representantes de 30 Unidades Asistenciales.

V REUNIÓN REFERENTES DE INVESTIGACIÓN HUVN
4 DE DICIEMBRE DE 2024
DRA ENCARNA GONZÁLEZ FLORES
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN HUVN

Desde aquí os agradecemos vuestra asistencia y las muestras de apoyo recibidas, animándoos a seguir trabajando para mejorar e incrementar en la medida de lo posible la investigación en nuestro centro. Para cualquier consulta, nos teneis a vuestra disposición en investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Actividades formativas

Plan formativo para residentes

Desde la jefatura de estudios del hospital, junto con la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación se está elaborando un **plan de formación en investigación para residentes** que esperamos esté concluido y aprobado en el primer trimestre. En el plan se recogerán una serie de actividades formativas a las que los residentes podrán optar durante el tiempo que dure su residencia, con una serie de objetivos específicos a desarrollar, que irán desde la elaboración y presentación de comunicaciones a congresos, pasando por la elaboración de un artículo, comienzo de la tesis doctoral y participación en proyectos de investigación.

Esperamos daros más información en la próxima newsletter de enero 2025.

Premios y reconocimientos

Cirugía Oral y Maxilofacial y Cirugía Pediátrica

- Carmen Camacho Sánchez-Mora, en representación de la Unidad multidisciplinar de malformaciones craneofaciales y fisura labiopalatina. Premio a la mejor comunicación presentada al XIV Congreso Nacional de Fisuras Faciales. Valencia, octubre 2024

Medicina Interna

- Clara Palacios Morenilla. Somos más que una llamada. Premio al mejor microrrelato, otorgado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). 45 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna

Tesis leídas

Aparato Digestivo

- José M^a López Tobaruela. Comparación de los scores ABC y MAP(ASH) como predictores de eventos adversos en pacientes con Hemorragia Digestiva Alta. Directores: Eduardo Redondo Cerezo y Rita Adoración Jiménez Rosales. Fecha de lectura: 8-11-2024.

Cirugía General y Digestiva

- Carmen Pérez Durán. Asociación Entre Los Polimorfismos Genéticos Implicados En El Metabolismo De La Vitamina D Y La Supervivencia De Cáncer Colorectal. Directores: Cristina Pérez Ramírez y Jesús María Villar Del Moral. Fecha de lectura: 29-11-2024

Dermatología

- Juan Ángel Rodríguez Pozo. Estudio De La Función Barrera Y Salud Reproductiva En Pacientes Con Dermatitis Atópica. Directores: Salvador Antonio Arias Santiago y Trinidad Montero Vílchez. Fecha de lectura: 26-11-2024
- Pablo Díaz Calvillo. Impacto De La Pandemia Covid-19 En El Cáncer De Piel. Directores: Salvador Antonio Arias Santiago y Antonio Martínez López. Fecha de lectura: 29-11-2024

Becas

Reumatología y Neumología

- IPs: Rafael Caliz Caliz, Jose Manuel Sánchez Maldonado. Caracterización de la artritis reumatoide mediante multi-OMICAS e identificación de complicaciones pulmonares: Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID). Sociedad Andaluza de Reumatología. Financiación: 15.000€

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Información no disponible

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- AVTX-009-HS-201. EUDRACT: 2024-514562-40-00. A Phase 2, Randomized, Double-blind, Placebocontrolled, Parallel-group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of AVTX-009 in Patients with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa (LOTUS). IP: Alejandro Molina Leyva. Fase II.

Medicina Interna

- MLS-101-901. Número EUDRACT: 2023- 508670-28-00. Estudio de extensión abierto para evaluar la seguridad, la eficacia y la tolerabilidad a largo plazo de lorundrostat en sujetos con hipertensión. IP: Fernando Jaén Águila

Neumología

- Código: D3250C00101. EUDRACT: 2024-515162-13-00. BRISOTE: Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con tratamiento activo para evaluar la eficacia y la seguridad de benralizumab 30 mg s.c. en pacientes con asma eosinofílico no controlado con corticosteroides inhalados a dosis medias más agonistas β 2 de acción prolongada. IP: Concepción Morales García. Fase III

Oncología Médica

- Código: D361DC00001. EU CT: 2023-504997-39. Ensayo fase Ib/III, abierto, aleatorizado, de capivasertib más inhibidores de CDK4/6 y fulvestrant frente a inhibidores de CDK4/6 y fulvestrant en cáncer de mama receptor hormonal positivo y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, localmente avanzado, irresecable o metastásico (CAPItello-292). IP: Encarnación González Flores. Fase I-III
- Código: R3767-ONC-2266. EUDRACT: 2023-505172-29-00. Ensayo perioperatorio de fase II de fianlimab y cemiplimab en combinación con quimioterapia frente a cemiplimab en combinación con quimioterapia en pacientes con CPNM resecable en fase incipiente (estadios II a IIIB [N2]). IP: Javier Valdivia Bautista. Fase II
- Código: R3767-ONC-2208. EUDRACT: 2022-502825-17-00. Ensayo En Fases II Y III Perioperatorio De Fianlimab Y Cemiplimab En Comparación Con Un Anti-Pd-1 Solo En Pacientes Con Melanoma En Estadios III Y IV Resecable. IP: Javier Valdivia Bautista. Fases II y III

Salud Mental

- Código: 67953964MDD3005. EUDRACT: 2024-511057-22. Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Aticaprant como tratamiento adyuvante a un antidepresivo para la prevención de recaídas en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor (TDM) con anhedonia de moderada a grave. IP: Juan Jesús López Castillo.

Estudios observacionales

Endocrinología y Nutrición

- Código: NUTRECONSONDA 2.0. Estudio observacional multicéntrico nacional retrospectivo para describir la tolerabilidad y manejo de las complicaciones en pacientes que reciben nutrición enteral (NE) por sonda de la gama Nutrison en la práctica clínica habitual en España. IP: Juan Manuel Guardia Baena

Hematología

- Código AEMPS: FCO-INM-2024-04. Impacto de la reconstitución inmune CMV-específica al final de la profilaxis con Letermovir en el desarrollo de infección tardía por citomegalovirus en pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos (Estudio INMUNOEND). IP: Pedro Antonio González Sierra

Medicina Interna

- Código AEMPS: D3461R00080. Observational Retrospective Study To Describe Characteristics And Clinical Outcomes of Patients With Systemic Lupus Erythematosus Initiating Saphnelo (anifrolumab) in a Real-World Setting. IP: Nuria Navarrete Navarrete

Neumología

- Código AEMPS: FIB-ASP-2024-08. Biopsia líquida aplicada a la determinación de biomarcadores predictivos de respuesta a tratamiento biológico en asma grave. IP: Concepción Morales García
- Código AEMPS: FIB-BAL-2024-17. Baltest. Estudio químico-proteómico en lavado broncoalveolar para detección de biomarcadores predictivos de respuesta a tratamiento biológico en asma grave. IP: Concepción Morales García

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Molina-Zayas M, Del Águila García MDM, Esteban de la Rosa RJ. Importance of genetic study in primary hyperoxaluria type1. Case report. Med Clin (Barc). 3 de noviembre de 2024;S0025-7753(24)00566-9.	ANÁLISIS CLÍNICOS / NEFROLOGÍA	2,6	Q1
López-Pérez M, Morquecho A, Schmidt A, Pérez-Bueno F, Martín-Castro A , Mateos J, et al. The CrowdGleason dataset: Learning the Gleason grade from crowds and experts. Comput Methods Programs Biomed. diciembre de 2024;257:108472.	ANATOMÍA PATOLÓGICA	4,9	Q1
Reduzzi C, Nicolo' E, Singhal S, Venetis K, Ortega-Franco A, de Miguel-Perez D, [Maria Jose Serrano] , et al. Unveiling the impact of circulating tumor cells: Two decades of discovery and clinical advancements in solid tumors. Crit Rev Oncol Hematol. noviembre de 2024;203:104483.	ANATOMÍA PATOLÓGICA	5,5	Q1
Gálvez R , Mayoral V, Cebrecos J, Medel FJ, Morte A, Sust M, et al. E-52862-A selective sigma-1 receptor antagonist, in peripheral neuropathic pain: Two randomized, double-blind, phase 2 studies in patients with chronic postsurgical pain and painful diabetic neuropathy. Eur J Pain. enero de 2025;29(1).	ANESTESIOLOGÍA	3,5	Q1
Grima MJ, Ancetti S, Pherwani AD, Gonçalves FB, Budtz-Lilly J, Behrendt CA, [Cristina López Espada] , et al. Standards for Quality Improvement Registries on Abdominal Aortic Aneurysm Repair: A Delphi Consensus Report From VASCUNET and International Consortium of Vascular Registries. Eur J Vasc Endovasc Surg. 3 de diciembre de 2024;S1078-5884(24)01317-0.	ANGIOLOGÍA	5,7	PRIMER DECIL
Lopez-Espada C, Maldonado Fernández N, Patricio Linares-Palomino J. Look For the Wire . . . Before You Leap! J Endovasc Ther. diciembre de 2024;31(6):1074.	ANGIOLOGÍA	1,7	Q2
Bastante T, Arzamendi D, Martín-Moreiras J, Cid Álvarez AB, Carballo Garrido J, Andraka L, [Joaquín Sánchez Gila] , et al. Spanish cardiac catheterization and coronary intervention registry. 33rd official report of the Interventional Cardiology Association of the Spanish Society of Cardiology (1990-2023). Rev Esp Cardiol (Engl Ed). noviembre de 2024;77(11):936-46.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1
Cabrera-Borrego E, Bermúdez-Jiménez FJ , Gasperetti A, Tandri HS, Sánchez-Millán PJ, Molina-Lerma M , et al. Electrophysiological	CARDIOLOGÍA	9,1	PRIMER DECIL

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Phenotype-Genotype Study of Sustained Monomorphic Ventricular Tachycardia in Inherited, High Arrhythmic Risk, Left Ventricular Cardiomyopathy. <i>Circ Arrhythm Electrophysiol.</i> 29 de noviembre de 2024;e013145.			
de Juan Bagudá J, Cózar León R, Gavira Gómez JJ, Pachón M, Goirigolzarri Artaza J, Martínez Mateo V, [Silvia López Fernández] , et al. Clinical impact of remote heart failure management using the multiparameter ICD HeartLogic alert. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . diciembre de 2024;77(12):1008-17.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1
Garrido-Arroquia Jurado T, Fernández-Sánchez JA, Morales-García M, Oyonarte-Ramírez JM. Primary cardiac angiosarcoma: an extremely rare cause of chest discomfort. <i>Eur Heart J Cardiovasc Imaging.</i> 27 de noviembre de 2024;25(12):e324.	CARDIOLOGÍA	6,7	PRIMER DECIL
Melendo-Viu M, Salguero-Bodes R, Valverde-Gómez M, Larrañaga-Moreira JM, Barriales R, Díez-Lopez C, [Francisco José Bermudez Jimenez] , et al. Hypertrophic cardiomyopathy due to truncating variants in myosin binding protein C: a Spanish cohort. <i>Open Heart.</i> 24 de noviembre de 2024;11(2).	CARDIOLOGÍA	2,8	Q2
Molina-Lerma M, Cózar-León R, García-Fernández FJ, Calvo D. Spanish pacemaker registry. 21st official report of Heart Rhythm Association of the Spanish Society of Cardiology (2023). <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . noviembre de 2024;77(11):947-56.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1
Okan Y, Stone ER, Petrova D, Bruine de Bruin W. Communicating Probabilities of Cervical Cancer Screening Results with Icon Arrays or Tree Diagrams: A Longitudinal Experiment. <i>Health Commun.</i> 11 de noviembre de 2024;1-13.	CARDIOLOGÍA	3	Q1
Cortese S, Plua K, Perez-Alonso AJ, Hontoria MS, Pacheco D, Carroll NZ, et al. Internal and external validation of indocyanine green plasma disappearance rate to discard liver grafts before procurement. <i>Ann Hepatobiliary Pancreat Surg.</i> 30 de noviembre de 2024;28(4):458-65.	CIRUGÍA GENERAL	1,1	Q3
Pérez Quintero R, Bruna Esteban M, Serrano López AJ, [Jennifer Triguero Cabrera] . PROFUGO study protocol: Predictive model for the early diagnosis of anastomotic leak after esophagectomy and gastrectomy. <i>Cir Esp (Engl Ed)</i> . noviembre de 2024;102(11):624-9.	CIRUGÍA GENERAL	1,3	Q3
Ramia JM, Villodre C, Sánchez Pérez B, Falgueras Verdaguer L, Serradilla Martín M. Postoperative complications after liver-first	CIRUGÍA GENERAL	1,3	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Approach RENACI project. Cir Esp (Engl Ed). noviembre de 2024;102(11):619-23.			
Rompianesi G, Han HS, Fusai G, Lopez-Ben S, Maestri M, Ercolani G, [Alejandro Perez-Alonso] , et al. Pre-operative evaluation of spontaneous portosystemic shunts as a predictor of post-hepatectomy liver failure in patients undergoing liver resection for hepatocellular carcinoma. Eur J Surg Oncol. 22 de octubre de 2024;108778.	CIRUGÍA GENERAL	3,5	Q1
Fernández-Baeza M, Muñoz-Pérez NV, Roldán-Ortiz I, Alonso-Sebastián MJ, Carbajo-Barbosa FM, Rejón-López R, [María C. Olvera-Porcel; Antonio Becerra-Massare; Juan I. Arcelus-Martínez; Jesús María Villar-del-Moral] , et al. Predictive Factors of Athyroglobulinemia After Total Thyroidectomy for Papillary Thyroid Cancer. Cancers. enero de 2024;16(24):4129.	CIRUGÍA GENERAL / UGAI	4,5	Q1
Ávila-Fernández P, Etayo-Escanilla M, Sánchez-Porras D, Fernández-Valadés R , Campos F, Garzón I, et al. Spatiotemporal characterization of extracellular matrix maturation in human artificial stromal-epithelial tissue substitutes. BMC Biol. 18 de noviembre de 2024;22(1):263.	CIRUGÍA PEDIÁTRICA	4,4	Q1
España-López A, Fernández-Valadés R , Cubiles E, Garzón I, Martín-Piedra MA, Carriel V, [Adoración Martínez-Plaza; Daniel Vallejo; Esther Liceras-Liceras] , et al. Phase I-IIa clinical trial to evaluate the safety, feasibility and efficacy of the use of a palate mucosa generated by tissue engineering for the treatment of children with cleft palate: the BIOCLEFT study protocol. BMJ Open. 5 de diciembre de 2024;14(12):e093491.	CIRUGÍA PEDIÁTRICA / MAXILOFACIAL	2,4	Q1
Ayén-Rodríguez A, Sánchez-Díaz M , Grau-Pérez M, García-Doval I, Descalzo MA. [Translated article] Bibliometric Study of the Advances Made in Clinical Dermatological Research in Spain from 2015 through 2021: Update of the MaIND Project and Interactive Online Map. Actas Dermosifiliogr. diciembre de 2024;115(10):T948-56.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
García-Martínez MT, Martínez-Nova A, Fernández-Gómez AM, Blasco JM, Vilchez-Márquez F , García-Gomariz C. Effectiveness of Local Glucocorticoid Infiltration Versus Traditional Gauze Bandaging for the Treatment of Onychocryptosis: A Randomized Controlled Trial. Healthcare (Basel). 27 de octubre de 2024;12(21).	DERMATOLOGÍA	2,4	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Mansilla-Polo M, Pons-Benavent M, Fernández-Crehuet P, Vilarrasa E, Albanell-Fernández C, Morales-Tedone E, [Carlos Cuenca-Barrales, Alejandro Molina-Leyva] , et al. Real-world effectiveness and safety of bimekizumab for hidradenitis suppurativa: An ambispective observational study. Australas J Dermatol. noviembre de 2024;65(7):e198-202.	DERMATOLOGÍA	2,2	Q2
Martín-Torregrosa D, Mansilla-Polo M, Soto-Moreno A , Bejarano-Antonio L, Cañueto-Álvarez J, Sayagués JM, et al. Relapse of Atypical Spindle Cell/Pleomorphic Lipomatous Tumor With New Amplification in the 12q13-15 Region. Am J Dermatopathol. 1 de noviembre de 2024;46(11):803-5.	DERMATOLOGÍA	1,1	Q4
Montero-Vilchez T, Molina-Leyva A, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S. [Translated article] How do Medical Students Actually See Dermatology? A Cross-Sectional Study Using the Mentimeter App. Actas Dermosifiliogr. diciembre de 2024;115(10):T1058-60.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Peris-Espino V, Munera-Campos M, Chicharro P, González Quesada A, Flórez Menéndez Á, de la Cueva Dobao P, [T Montero-Vilchez; S Arias-Santiago; R Sanabria-de-la-Torre] , et al. Clinical-Epidemiological Profile, and Treatment Response in Relation to Associated Atopic Comorbidity in Atopic Dermatitis. Experience From the BIOBADATOP Registry. Actas Dermosifiliogr. 13 de noviembre de 2024;S0001-7310(24)00892-5.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Sánchez-Díaz M , Hernández-Martín Á, Descalzo MÁ, García-Doval I, Salavastru CM. European survey on the management of scabies by dermatologists in children under 2 months, pregnancy and breastfeeding woman. J Eur Acad Dermatol Venereol. noviembre de 2024;38(11):e950-3.	DERMATOLOGÍA	8,4	PRIMER DECIL
Soto-Moreno A, Martínez-López A , Ureña-Paniego C, Martínez-García E, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S. [Translated article] Burnout Syndrome, Anxiety, and Depression in Dermatology Residents: A Cross-Sectional Study. Actas Dermosifiliogr. diciembre de 2024;115(10):T935-42.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Ureña-Paniego C, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S. Tralokinumab for the Treatment of Atopic Dermatitis® in a Patient with Multiple Sclerosis. Dermatitis. diciembre de 2024;35(6):681-2.	DERMATOLOGÍA	4	Q1
Soto-Moreno A, Muñoz-Barba D , Martín-Torregrosa D, Ramos-Pleguezuelos FM , Santos-Briz Á. Hookworm Folliculitis: Report of Two Cases of Cutaneous Larva Migrans With Histologically	DERMATOLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	1,1	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Identified Follicular Involvement. Am J Dermatopathol. 1 de noviembre de 2024;46(11):751-4.			
Casanova MJ, Caballol B, García MJ, Mesonero F, Rubín de Célix C, Suárez-Álvarez P, [María Del Mar Martín-Rodríguez] , et al. Persistence, effectiveness and safety of ustekinumab and vedolizumab therapy for complex perianal fistula in Crohn's disease: The HEAL study from GETECCU. Dig Liver Dis. noviembre de 2024;56(11):1845-53.	DIGESTIVO	4	Q1
Redondo-Cerezo E, Fernandez-García R, López Vico M, Ortega-Suazo EJ, Tendero-Peinado C, López-Tobaruela JM , et al. In-hospital and delayed mortality in patients with upper gastrointestinal bleeding on antithrombotic treatment: effects of withdrawal and resuming. Postgrad Med. 6 de diciembre de 2024;1-9.	DIGESTIVO	2,6	Q1
Rodríguez-Lago I, Herrera-deGuise C, Boscá-Watts M, Rodríguez C, Leo-Carnerero E, Íñiguez MC, [Damián Sánchez] , et al. Combination of granulocyte-monocyte apheresis and ustekinumab: Multicentre and retrospective study. Gastroenterol Hepatol. diciembre de 2024;47(10):502195.	DIGESTIVO	2,2	Q3
Ruiz-Malagón AJ, Rodríguez-Sojo MJ, Redondo E , Rodríguez-Cabezas ME, Gálvez J, Rodríguez-Nogales A. Systematic review: The gut microbiota as a link between colorectal cancer and obesity. Obes Rev. 29 de noviembre de 2024;e13872.	DIGESTIVO	8	PRIMER DECIL
Araujo-Castro M, Biagetti B, Menéndez Torre E, Novoa-Testa I, Cordido F, Pascual Corrales E, [Cristina Novo-Rodríguez] , et al. Differences Between GH- and PRL-Cosecreting and GH-Secreting Pituitary Adenomas: a Series of 604 Cases. J Clin Endocrinol Metab. 18 de noviembre de 2024;109(12):e2178-87.	ENDOCRINOLOGÍA	5	Q1
Herrera-Martínez AD, Prior-Sánchez I, Fernández-Soto ML, García-Olivares M, Novo-Rodríguez C , González-Pacheco M, et al. Improving the nutritional evaluation in head neck cancer patients using bioelectrical impedance analysis: Not only the phase angle matters. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 24 de octubre de 2024;	ENDOCRINOLOGÍA	9,4	PRIMER DECIL
Martínez-Montoro JI, Arranz-Salas I, Gutiérrez-Repiso C, Sánchez-García A, Ocaña-Wilhelmi L, Pinazo-Bandera JM, [Araceli Muñoz-Garach] , et al. Weight Loss After Sleeve Gastrectomy According to Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease Stage in	ENDOCRINOLOGÍA	5,1	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Patients with Obesity: A Liver Biopsy-Based Prospective Study. <i>Nutrients</i> . 12 de noviembre de 2024;16(22).			
Blanco JR, Gonzalez-Baeza A, Martinez-Vicente A, Albendin-Iglesias H, De La Torre J, Jarrin I, [Carmen Hidalgo-Tenorio] , et al. Loneliness and social isolation in people with HIV aged ≥50 years. The No One Alone (NOA)-GeSIDA study conducted by the GeSIDA 12021 study group. <i>HIV Med</i> . 22 de noviembre de 2024;	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2,8	Q2
Hidalgo-Tenorio C , Bou G, Oliver A, Rodríguez-Aguirregabiria M, Salavert M, Martínez-Martínez L. The Challenge of Treating Infections Caused by Metallo-β-Lactamase-Producing Gram-Negative Bacteria: A Narrative Review. <i>Drugs</i> . 28 de octubre de 2024;	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	13	PRIMER DECIL
Martín Roldán A , Alarcón-Payer C , Sánchez Suárez MDM, Jiménez Morales A . Sorafenib as maintenance therapy in FLT3+ acute myeloid leukemia post allogeneic transplantation: a case report. <i>Anticancer Drugs</i> . 26 de noviembre de 2024;	FARMACIA	1,8	Q3
Pereira-Céspedes A , Jiménez-Morales A , Polo-Moyano A , Spruce-Esparza E , Palomares-Bayo M , Martínez-Martínez F, et al. Health-related quality of life and associated factors in patients undergoing kidney replacement therapies. <i>Farm Hosp</i> . 9 de diciembre de 2024;S1130-6343(24)00185-5.	FARMACIA / NEFROLOGÍA	1	Q4
Justicia-Lirio P, Tristán-Manzano M, Maldonado-Pérez N, Barbero-Jiménez C, Cortijo-Gutiérrez M, Pavlovic K, [Julia Muñoz-Ballester; Pedro A González-Sierra] , et al. First-in-class transactivator-free, doxycycline-inducible IL-18-engineered CAR-T cells for relapsed/refractory B cell lymphomas. <i>Mol Ther Nucleic Acids</i> . 10 de diciembre de 2024;35(4):102308.	HEMATOLOGÍA	6,5	Q1
Mingot-Castellano ME, García-Donas G, Campos-Álvarez RM, de Mora MCFS, Luis-Navarro J, Domínguez-Rodríguez JF, [Laura Entrena-Ureña] , et al. Platelet Responses After Tapering and Discontinuation of Fostamatinib in Patients with Immune Thrombocytopenia: A Continuation of the Fostasur Study. <i>J Clin Med</i> . 22 de octubre de 2024;13(21).	HEMATOLOGÍA	3	Q1
Salas MQ, Cascos E, López-García A, Pérez E, Baile-González M, Martín Rodríguez C, [Manuel Jurado Chacón] , et al. Cardiac events after allo-HCT in patients with acute myeloid leukemia. <i>Blood Adv</i> . 12 de noviembre de 2024;8(21):5497-509.	HEMATOLOGÍA	7,4	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Salas MQ, Cascos E, López-García A, Pérez-López E, Baile-González M, López-Corral L, [Manuel Jurado Chacón] , et al. Cardiac events occurring after allogeneic hematopoietic cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide. Study conducted on behalf of the GETH-TC. Bone Marrow Transplant. diciembre de 2024;59(12):1694-703.	HEMATOLOGÍA	4,5	Q1
Gómez-Moreno G, de Simón TRF , Martín-Piedra MA, Cárdenas-Cruz A . Quantification of training in educational methodology among teachers on the degree course in medicine: a pilot study. BMC Med Educ. 24 de octubre de 2024;24(1):1208.	MEDICINA INTENSIVA	2,7	Q1
Padilla-Serrano A , Ruiz Gómez ML , Cárdenas Cruz A . Type A aortic dissection following transcatheter aortic valve implantation. Med Clin (Barc). 29 de noviembre de 2024;163(10):526-7.	MEDICINA INTENSIVA	2,6	Q1
Pérez-Villares JM , Lara-Rosales R , Fernández-Carmona A , Iglesias-Santiago A . Moral complexity in the organ donation process: The satisfaction of a job well done. Med Intensiva (Engl Ed). 24 de octubre de 2024;S2173-5727(24)00233-9.	MEDICINA INTENSIVA	2,7	Q2
Martínez de Victoria Carazo J, Fernández Reyes D, de la Hera Fernández FJ, González Cejudo T, Navarrete Navarrete N , Callejas Rubio JL. Anti-NOR90 antibodies and their clinical significance: a multicenter experience in southern Spain. Rev Clin Esp (Barc). 28 de octubre de 2024;S2254-8874(24)00138-3.	MEDICINA INTERNA	2,3	Q2
Araujo-Castro M, Paja Fano M, González-Boillos M, Pascual-Corrales E, Parra Ramírez P, Martín Rojas-Marcos P, [Fernando Jaén Aguila] , et al. Influence of smoking on cardiometabolic profile and surgical outcomes in patients with primary aldosteronism: a cohort study. Eur J Endocrinol. 27 de noviembre de 2024;191(6):579-87.	MEDICINA INTERNA	5,3	Q1
Bustos-Merlo A , Rosales-Castillo A . Benign familial hyperphosphatasemia: A little-known entity. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). noviembre de 2024;71(9):409-10.	MEDICINA INTERNA	1,8	Q3
García-Alonso R, Arias-Barquet L, Castilla Guerra L, Martín Asenjo M, Gómez-Escobar AJ, Gutierrez-Sánchez E, [F Jaén Águila; M E Salguero Cámara] , et al. Position paper on retinal arterial occlusion. SEMI-SERV. Rev Clin Esp (Barc). noviembre de 2024;224(9):588-97.	MEDICINA INTERNA	2,3	Q2
Gavilán-Carrera B , Aguilera-Fernández V, Amaro-Gahete FJ, Rosales-Castillo A , Soriano-Maldonado A, Vargas-Hitos JA .	MEDICINA INTERNA	4,8	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Association of the Mediterranean diet with arterial stiffness, inflammation, and medication use in women with systemic lupus erythematosus: An exploratory study. J Nutr Biochem. diciembre de 2024;134:109759.			
Gil-Gutiérrez R, Medina-Martínez I, Ballesteros-Rubio C, De La Hera-Fernández FJ, Ríos-Fernández R, Callejas-Rubio JL, [M Zamora-Pasadas] , et al. Effects of an intervention with EVOO and physical exercise in systemic lupus erythematosus patients: Efinutriles trial protocol. Contemp Clin Trials. 19 de noviembre de 2024;148:107747.	MEDICINA INTERNA	2	Q3
Halimi JM, Sarafidis P, Azizi M, Bilo G, Burkard T, Bursztyn M, [Fernando Jaén Águila] , et al. Management of patients with hypertension and chronic kidney disease referred to Hypertension Excellence Centres among 27 countries. On behalf of the European Society of Hypertension Working Group on Hypertension and the Kidney. Blood Press. diciembre de 2024;33(1):2368800.	MEDICINA INTERNA	2,3	Q2
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Escobar Sevilla J. Experience and results of immediate care consultation in internal medicine. Med Clin (Barc). 9 de diciembre de 2024;S0025-7753(24)00695-X.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1
Sánchez-Hernández RM, Ibarretxe D, Fuentes Jiménez F, Martínez-Hervás S, Blanco-Echevarría A, Cortés Rodríguez B, [Pablo González-Bustos] , et al. Homozygous familial hypercholesterolemia in Spain. Data from Registry of the Spanish Atherosclerosis Society. J Clin Endocrinol Metab. 8 de noviembre de 2024;dgae784.	MEDICINA INTERNA	5	Q1
Wojciechowska W, Rajzer M, Kreutz R, Weber T, Bursztyn M, Persu A, [Fernando Jaen Águila] , et al. The impact of the COVID-19 pandemic on blood pressure control in patients with treated hypertension-results of the European Society of Hypertension Study (ESH ABPM COVID-19 Study). J Hypertens. 1 de diciembre de 2024;42(12):2065-74.	MEDICINA INTERNA	3,3	Q1
Bustos-Merlo A, Rico-López D, Jaén-Águila F, López-Espada C, Rodríguez-Macías MI, Mediavilla-García JD. [Real-world efficacy and safety of baroreceptor activation therapy in a series of patients with refractory arterial hypertension]. Hipertens Riesgo Vasc. 5 de diciembre de 2024;S1889-1837(24)00112-0.	MEDICINA INTERNA / ANGIOLOGÍA / ANESTESIOLOGÍA	1,2	Q3
Bustos-Merlo A, Ortiz-Parra A, Rosales-Castillo A, Espinosa-Sanchez JM, Navarrete-Navarrete N. Autoimmune inner ear	MEDICINA INTERNA / OTORRINOLARINGOLOGÍA	3,4	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
disease associated with antiphospholipid antibodies. Clin Exp Rheumatol. noviembre de 2024;42(11):2268-71.			
Latorre-Millán M, Rodríguez Del Águila MM , Clusa L, Mazagatos C, Larrauri A, Fernández MA , et al. Severity Patterns in COVID-19 Hospitalised Patients in Spain: I-MOVE-COVID-19 Study. Viruses. 30 de octubre de 2024;16(11).	MEDICINA PREVENTIVA / UGAI	3,2	Q2
Cobo F, Pérez-Carrasco V, Ortega-Gavilán MC, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM . Bacteremia caused by Fusobacterium gonidiaformans in a puerperal patient. A case report an a literature review. Diagn Microbiol Infect Dis. enero de 2025;111(1):116591.	MICROBIOLOGÍA	2,1	Q3
Fernández-Díaz MDR, Faro-Miguez N, Aguilera-Franco M , Muñoz-Medina L, Ruiz-Sancho A, Rodríguez-Granger J , et al. Mycobacterium avium complex (MAC) infection in severely immunocompromised people living with HIV: Findings from a five-year cohort. Int J STD AIDS. 5 de noviembre de 2024;9564624241297836.	MICROBIOLOGÍA	1,4	Q4
Gutiérrez-Fernández J , Cerezo-Collado L, Garcés V, Alarcón-Guijo P, Delgado-López JM, Dominguez-Vera JM. Probiotic-Loaded Bacterial Cellulose as an Alternative to Combat Carbapenem-Resistant Bacterial Infections. Antibiotics (Basel). 25 de octubre de 2024;13(11).	MICROBIOLOGÍA	4,3	Q1
Cobo F, González-Sierra PA, Ortega-Gavilán MC, Castellano-Sánchez L, Navarro-Marí JM . Two cases of fungemia due to Lomentospora prolificans in haematological patients with different outcome. Diagn Microbiol Infect Dis. diciembre de 2024;110(4):116527.	MICROBIOLOGÍA / HEMATOLOGÍA	2,1	Q3
Rodríguez-Guerrero E , Fernández-Carbonell A, López-Soldado M . Atypical Lemierre's syndrome due to thrombophlebitis of the anterior jugular vein. A case report. Med Clin (Barc). 25 de octubre de 2024;163(8):424-5.	MICROBIOLOGÍA / URGENCIAS	2,6	Q1
Blasco M, Quiroga B, García-Aznar JM, Castro-Alonso C, Fernández-Granados SJ, Luna E, [María José Espigares Huete] , et al. Genetic Characterization of Kidney Failure of Unknown Etiology in Spain: Findings From the GENSEN Study. Am J Kidney Dis. diciembre de 2024;84(6):719-730.e1.	NEFROLOGÍA	9,4	PRIMER DECIL
Díaz-Barreiro A, Cereghetti G, Ortega Sánchez FG , Tonacini J, Talabot-Ayer D, Kieffer-Jaquinod S, et al. Oxidation-sensitive	NEUMOLOGÍA	7,5	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
cysteines drive IL-38 amyloid formation. Cell Rep. 26 de noviembre de 2024;43(11):114940.			
Rojo-Tolosa S, Pineda-Lancheros LE, Fernández-Alonso A, Márquez-Pete N, Cura Y, Membrive-Jiménez C , et al. Vitamin D metabolism-related single nucleotide polymorphisms in Chronic Obstructive Pulmonary Disease risk. Front Endocrinol (Lausanne). 2024;15:1445712.	NEUMOLOGÍA / FARMACIA	3,9	Q2
Gómez-González MA, Cordero Tous N, De la Cruz Sabido J, Sánchez Corral C, Lechuga Carrasco B, López-Vicente M , et al. Follow up of patients with chronic pain using a mobile phone app with a support center: unicenter prospective study. JMIR Hum Factors. 1 de diciembre de 2024;	NEUROCIRUGÍA	2,6	Q2
Freire-Álvarez E, Ramírez IL, García-Ramos R, Carrillo F, Santos-García D, Gómez-Esteban JC, [Carlos J Madrid-Navarro; María José Pérez-Navarro; Francisco Escamilla-Sevilla] , et al. Artificial intelligence for identification of candidates for device-aided therapy in Parkinson's disease: DELIST-PD study. Comput Biol Med. 4 de diciembre de 2024;185:109504.	NEUROLOGÍA	7	PRIMER DECIL
Sanmartino F, Cano-Cano F, Rashid-López R, Cruz-Gómez AJ, Lozano-Soto E, Macías-García P, [Francisco Escamilla-Sevilla] , et al. Significance of neurodegeneration and neuroplasticity serum biomarkers in Parkinson's disease patients treated with subthalamic stimulation. NPJ Parkinsons Dis. 24 de octubre de 2024;10(1):197.	NEUROLOGÍA	6,7	PRIMER DECIL
Villanueva V, Villar EG, Fernandez-Cabrera A, Zurita J, Lopez-Gonzalez FJ, Rodríguez-Osorio X, [José D Herrera] , et al. BRIVA-ONE study: 12-month outcomes of brivaracetam monotherapy in clinical practice. Epilepsia Open. 29 de octubre de 2024;	NEUROLOGÍA	2,8	Q2
Romero-Fábrega JC, Lorenzo-López R, Rivas-Infante E, Escamilla-Sevilla F, Rashki M, Mínguez-Castellanos A , et al. Sporadic fatal insomnia: a rapidly progressive phenotype resembling progressive supranuclear palsy. Neurologia (Engl Ed). diciembre de 2024;39(9):820-3.	NEUROLOGÍA / MEDICINA NUCLEAR	2,9	Q2
Benito-Villena R, Cano-Ibáñez N, Román-Gálvez RM, Martín-Peláez S, Khan KS, Martínez-Galiano JM, [Juan Mozas-Moreno] , et al. Gestational weight gain and daily life impact of pregnancy symptoms in healthy women: A multivariable analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. diciembre de 2024;303:85-90.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	2,1	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
de Haro-Romero T, Peinado FM, Vela-Soria F, Lara-Ramos A , Fernández-Parra J , Molina-Lopez A, et al. Association between exposure to perfluoroalkyl substances (PFAS) and endometriosis in the ENDEA case-control study. Sci Total Environ. 15 de noviembre de 2024;951:175593.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	8,2	PRIMER DECIL
Gallo-Galán LM, Gallo-Vallejo JL , Mozas-Moreno J . [Review of physical exercise as treatment for low back pain in pregnant women]. Semergen. 26 de octubre de 2024;51(1):102340.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	0,9	Q4
Heras M, Azcona L, Arencibia O, Minig L, Marti L, Hernandez A, [Amira Alkourdi] , et al. Oncological safety of fertility preservation treatment in ovarian cancer: A Spanish multicenter study. Int J Gynaecol Obstet. 14 de noviembre de 2024;	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	2,6	Q2
Garcia-Justicia C , Castillo P, Ortiz-Pérez S . Primary Localized Conjunctival Amyloidosis. Ophthalmology. diciembre de 2024;131(12):1474.	OFTALMOLOGÍA	13,1	PRIMER DECIL
Zamorano-Martín F , Chumaceiro G, Navarro-Torres P , Borroni D, Urbinati F, Molina Á, et al. A Comparative Analysis of the Ocular Microbiome: Insights into Healthy Eyes and Anophthalmic Sockets. Microorganisms. 12 de noviembre de 2024;12(11).	OFTALMOLOGÍA	4,1	Q2
Arranz Arija JA, Del Muro XG, Caro RL , Méndez-Vidal MJ, Pérez-Valderrama B, Aparicio J, et al. SEOM-GG clinical guidelines for the management of germ-cell testicular cancer (2023). Clin Transl Oncol. noviembre de 2024;26(11):2783-99.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2
Chavarría Piudo N, Blancas I, González Flores E , Henao Carrasco F, López Álvarez P, Morales Pancorbo D, et al. Retrospective registry of patients with locally advanced/metastatic HR(+)/HER2(-) breast cancer treated in clinical practice in Andalusia. Clin Transl Oncol. diciembre de 2024;26(12):3131-41.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2
Galicia Pacheco SI, Catena A, Sánchez MJ, Rueda MDM, Aljarilla Sánchez L, Costas L, [Dafina Petrova] , et al. Socio-Economic Inequalities in Beliefs About Cancer and its Causes: Evidence From two Population Surveys. Psychooncology. diciembre de 2024;33(12):e70035.	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,3	Q1
García-Alfonso P, Elez E, Soto-Alsar J, Páez D, Fernández-Montes A, Graña B, [E González-Flores] , et al. Maintenance with 5-FU/LV-aflibercept after induction with FOLFIRI-aflibercept versus FOLFIRI-aflibercept until progression as second-line treatment in older adults with metastatic colorectal cancer: the AFEMA phase II	ONCOLOGÍA MÉDICA	7,1	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
randomized trial. ESMO Open. 27 de noviembre de 2024;9(12):103986.			
Mesas C, Moreno J, Doello K , Peña M, López-Romero JM, Prados J, et al. Cannabidiol effects in stem cells: A systematic review. Biofactors. 9 de diciembre de 2024;	ONCOLOGÍA MÉDICA	5	Q1
Pericay C, Montagut C, Reina JJ, Melian M, Alcaide J, Tarazona N, [Encarnación González-Flores] , et al. SEOM-GEMCAD-TTD clinical guidelines for the adjuvant treatment of colon cancer (2023). Clin Transl Oncol. noviembre de 2024;26(11):2812-25.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2
Sánchez Berná I, Conde Herrero V, Navarrete Navarrete N. Sarcoid-like reaction associated with HER2 treatment in patients with breast carcinoma. Med Clin (Barc). 25 de octubre de 2024;163(8):426-7.	ONCOLOGÍA MÉDICA / MEDICINA INTERNA	2,6	Q1
Frejo L, Cara FE, Flook M, Robles-Bolivar P, Escalera-Balsera A, Montilla-Ibañez MA, [Patricia Perez-Carpena] , et al. Allergy and autoinflammation drive persistent systemic inflammatory response in Meniere Disease: A longitudinal study. Clin Immunol. 30 de noviembre de 2024;271:110413.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	4,5	Q2
Gil-Cosano JJ, Ubago-Guisado E, Llorente-Cantarero FJ, Marmol-Perez A, Rodriguez-Solana A, Pascual-Gazquez JF , et al. Movement Behaviors and Bone Biomarkers in Young Pediatric Cancer Survivors: A Cross-Sectional Analysis of the iBoneFIT Project. Nutrients. 16 de noviembre de 2024;16(22).	PEDIATRÍA	4,8	Q1
Jerez Calero A, Contreras Chova F, Benítez Feliponi Á, Azaryah H, Hurtado Suazo JA, Moreno Galdó MF , et al. Pro-inflammatory biomarkers and long term neurological outcomes in hypothermia plus melatonin treated asphyxiated newborns. A preliminary approach. Pediatr Res. 23 de noviembre de 2024;	PEDIATRÍA	3,1	Q1
Marmol-Perez A, Ubago-Guisado E, Llorente-Cantarero FJ, Cadenas-Sanchez C, Rodriguez-Solana A, Gil-Cosano JJ, [Juan Francisco Pascual-Gázquez] , et al. Paediatric cancer survivors: lean mass attenuates negative impact of watching television on bone. Pediatr Res. 8 de noviembre de 2024;	PEDIATRÍA	3,1	Q1
Navalón Rubio M, Jovani Casano C, Soria López M, Rodríguez Herrera A, López Casado MÁ , Navas-López VM, et al. Paediatric endoscopy in Spain: current situation and recent developments. An Pediatr (Engl Ed). 5 de diciembre de 2024;S2341-2879(24)00282-5.	PEDIATRÍA	1,5	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Ramírez MJ, Pujol R, Minguillón J, Bogliolo M, Persico I, Cavero D, [Irene Peláez] , et al. Prognostic significance of mutation type and chromosome fragility in Fanconi anemia. Am J Hematol. 19 de noviembre de 2024;	PEDIATRÍA	10,1	PRIMER DECIL
Mesa-Del-Castillo P, Yago Ugarte I, Bolarín JM, Martínez D, López Montesinos B, Barranco González H, [Beatriz Bravo Mancheño, Marina Rubio Plats] , et al. Childhood-Onset Non-Infectious Uveitis in the «Biologic Era». Results From Spanish Multicenter Multidisciplinary Real-World Clinical Settings. Ocul Immunol Inflamm. noviembre de 2024;32(9):2159-69.	PEDIATRÍA / OFTALMOLOGÍA	2,6	Q2
De Las Cuevas C, Sanz EJ, Jiménez-Fernández S , Schoretsanitis G, Ruan CJ, de Leon J. Evaluating the adverse drug reactions to clozapine in populations of children and adolescents: insights from VigiBase data. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2 de diciembre de 2024;	PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL	6	PRIMER DECIL
Garrido-Cervera JA, Ruiz-Granados MI, Cuesta-Vargas AI, Sánchez-Guarnido AJ . Critical Analysis of Tools for Measuring Recovery-Oriented Practice in Mental Health Facilities: A Scoping Review. Clin Pract. 31 de octubre de 2024;14(6):2313-28.	PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL	1,7	Q2
Ruiz Santiago F , Orellana González C, Moraleda Cabrera B , Láinez Ramos-Bossini AJ . Accuracy of clinical diagnosis, imaging methods, and biopsy in tumours and pseudo-tumours of the hand. Quant Imaging Med Surg. 1 de noviembre de 2024;14(11):7803-16.	RADIODIAGNÓSTICO	2,9	Q2
Ruiz Santiago F , Orellana González C, Moraleda Cabrera B , Láinez Ramos-Bossini AJ . Ultrasound guided procedures in the musculoskeletal system: a narrative review with illustrative examples. Quant Imaging Med Surg. 1 de noviembre de 2024;14(11):8028-49.	RADIODIAGNÓSTICO	2,9	Q2
Salamah AAS, Láinez Ramos-Bossini AJ , Khan KS, Ruiz Santiago F . Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging (MRI) for symptomatic knee osteoarthritis: a scoping review. Quant Imaging Med Surg. 1 de noviembre de 2024;14(11):8001-11.	RADIODIAGNÓSTICO	2,9	Q2
Wáng YXJ, Diacinti D, Aparisi Gómez MP, Santiago FR , Becce F, Tagliafico AS, et al. Radiological diagnosis of prevalent osteoporotic vertebral fracture on radiographs: an interim consensus from a group of experts of the ESSR osteoporosis and metabolism subcommittee. Skeletal Radiol. diciembre de 2024;53(12):2563-74.	RADIODIAGNÓSTICO	1,9	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
<p>Láinez Ramos-Bossini AJ, Jiménez Gutiérrez PM, Moraleda Cabrera B, Bueno Caravaca L, González Díez M, Ruiz Santiago F. Risk of new vertebral compression fractures and serious adverse effects after vertebroplasty: a systematic, critical review and meta-analysis of randomized controlled trials. <i>Quant Imaging Med Surg.</i> 1 de noviembre de 2024;14(11):7848-61.</p>	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA	2,9	Q2
<p>Luengo Gómez D, Romeral-Navarro D, Sánchez Álvarez EF. Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia Associated With Mycobacterium tuberculosis. <i>Arch Bronconeumol.</i> noviembre de 2024;60(11):731-2.</p>	RADIODIAGNÓSTICO / NEUMOLOGÍA	8,7	PRIMER DECIL
<p>Herrador-Colmenero M, Borges-Cosic M, Segura-Jiménez V, Álvarez-Gallardo IC, Chillón P, Delgado-Fernández M. Differences in Fibromyalgia Characteristics by Mode of Commute and Age in Women: The Al-Ándalus Project. <i>Healthcare (Basel).</i> 31 de octubre de 2024;12(21).</p>	REHABILITACIÓN	2,4	Q2
<p>Tsiarleston G, López-Fernández MD, Pavón-Muñoz R, Aguilera-García I, López-Corchón M, Delgado-Fernández M, [Antonio Manuel Mesa-Ruiz; Rocío Pozuelo-Calvo; Ángela María Ríos-Ortiz], et al. Multimodal intervention based on physical exercise, mindfulness, behaviour change and education to improve pain and health in patients with chronic primary low back pain: a study protocol of the HEALTHYBACK randomised controlled trial. <i>BMJ Open Sport Exerc Med.</i> 2024;10(4):e002188.</p>	REHABILITACIÓN	3,9	Q1
<p>Cortés-Martín C, Sánchez-García JC, Piqueras-Sola B, Cortés-Martín J, Reinoso-Cobo A, Martínez-Linares JM, et al. Psycho-Emotional Aspects of Pregnant Women Diagnosed with a Rare Disease: A Systematic Review. <i>Nurs Rep.</i> 6 de noviembre de 2024;14(4):3391-406.</p>	URGENCIAS	2,4	Q1
<p>Lupiáñez Seoane P, Muñoz Negro JE, Torres Parejo U, Gómez Jiménez FJ. [Predictive model and discriminant analysis of the development of dementia in patients with delirium in the emergency department]. <i>Semergen.</i> diciembre de 2024;50(8):102283.</p>	URGENCIAS	0,9	Q4
<p>Artamonova N, Kafka M, Faiss L, Avetisyan D, Puche Sanz I, La Bombarda G, et al. Impact of Renin-Angiotensin System Inhibitors on Disease Characteristics in Patients with Localized Prostate Cancer Treated with Radical Prostatectomy: A European Association of Urology Young Academic Urologists Prostate Cancer</p>	UROLOGÍA	3,2	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Working Group Multi-institutional Study. Eur Urol Open Sci. noviembre de 2024;69:105-11.			
Borque-Fernando A, Pérez-Fentes DA, Rodrigo-Aliaga M, Puente-Vázquez J, Gómez-Iturriaga A, Unda M, [J M Cózar-Olmo] , et al. Optimizing triple therapy in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer. Actas Urol Esp (Engl Ed). diciembre de 2024;48(10):703-17.	UROLOGÍA	1,2	Q3
García-Morales L, Contreras-Matos FJ, Blanca-Pedregosa A, Mellado-Castillero A, Campos-Hernández JP, Lara MF, [Ignacio Puche-Sanz] , et al. Multi-Centre Study of Progression Factors and Intravesical Recurrence in Patients with Urothelial Carcinoma of the Upper Urinary Tract. Diagnostics (Basel). 7 de noviembre de 2024;14(22).	UROLOGÍA	3	Q1
Iván PM, Alberto BA, Lluís PC, Maurizio D, Jose Luís GB, Francisco Javier VP , et al. A real-world evidence study of interhospital variability in the surgical treatment of patients with benign prostatic hyperplasia: the REVALURO study. Int Urol Nephrol. 29 de octubre de 2024;	UROLOGÍA	1,8	Q3
Zattoni F, Gandaglia G, van den Bergh RCN, Marra G, Valerio M, Martini A, [Ignacio Puche-Sanz] , et al. Follow-up on patients with initial negative mpMRI target and systematic biopsy for PI-RADS ≥ 3 lesions - an EAU-YAU study enhancing prostate cancer detection. Prostate Cancer Prostatic Dis. 5 de noviembre de 2024;	UROLOGÍA	5,1	Q1

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

[Pubreminer CV \(amc.nl\) :
 https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20241212-269.html](https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20241212-269.html)

111 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 28

Total factor impacto : 400

Primer Cuartil (Q1): 47 + 15 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 31

Primer Decil: 15

Estrategia de búsqueda en Pubmed: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2024/12/11"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma **ibs.GRANADA** ≤ 60%)

Adam R et al. Liver transplantation plus chemotherapy versus chemotherapy alone in patients with permanently unresectable colorectal liver metastases (TransMet): results from a multicentre, open-label, prospective, randomised controlled trial. Lancet. 2024 Sep 21;404(10458):1107-1118. doi: 10.1016/S0140-6736(24)01595-2. PMID: 39306468. FI: 98.4 Q1 D1

INTRODUCCIÓN

La supervivencia de pacientes con metástasis resecaadas es del 33 % a los 5 años. La quimioterapia es esencial en el tratamiento de metástasis hepáticas colorrectales. Un estudio noruego obtuvo en un estudio una supervivencia del 80% a los 25 meses en pacientes con metástasis hepáticas trasplantados. No hay ensayos clínicos que comparen la eficacia de quimioterapia + trasplante hepático (QT+ THO) vs. quimioterapia sola (QT) en pacientes con metástasis hepáticas colorrectales irresecables.

MÉTODOS

- Ensayo clínico controlado, aleatorizado, prospectivo, abierto y multicéntrico.

CRITERIOS INCLUSIÓN

- ✓ Adultos 18-65 años
- ✓ EOCG 0-1
- ✓ Histología: adenocarcinoma colorrectal
- ✓ BRAF tipo salvaje
- ✓ Metástasis hepáticas colorrectales irresecables permanentemente confirmadas por panel de validación independiente
- ✓ Respuesta a última línea de QT de "estabilidad de enfermedad" tras 3 meses de tratamiento.

CRITERIOS EXCLUSIÓN

- ✗ Contraindicaciones trasplante hepático
- ✗ Consumo de alcohol u otras sustancias
- ✗ Infección activa o sepsis no controlada
- ✗ Otras neoplasias concomitantes o en lo 5 años previos.
- ✗ No apoyo social
- ✗ Metástasis extrahepáticas
- ✗ Recurrencia local
- ✗ Embarazo

- Población: pacientes con carcinoma colorrectal resecaado con metástasis hepáticas irresecables.

Se compararon dos grupos de pacientes: pacientes que recibieron solo quimioterapia y pacientes que recibieron quimioterapia y posterior trasplante hepático.

El resultado principal medido fue la supervivencia global a los 5 años desde la asignación aleatoria. Otros: supervivencia global a los 3 años, supervivencia libre de progresión a los 3 y 5 años, tasa de recurrencia a los 3 y 5 años y calidad de vida.

- Análisis estadístico: Supervivencia global: prueba de rangos logarítmicos y análisis de regresión de Cox.

RESULTADOS

La supervivencia global a los 5 años en análisis por intención de tratar fue del 56,6 % para QT+ THO y de 12,6% para QT sola (HR 0,37, p significativa 0,0003). La supervivencia global a los 3 años fue de 65,5% para grupo QT + THO y de 38,9 % para QT sola. La supervivencia global a los 5 años con análisis por protocolo fue de 73,2 % en el grupo de THO+QT y de 9,3 % en el grupo de QT sola.

DISCUSIÓN

La supervivencia global a los 5 años es significativamente mayor en el grupo de QT + TOH que QT sola.

Este es el primer ensayo controlado aleatorizado que muestra beneficio en la supervivencia general para el THO + QT frente a QT sola. Estos hallazgos respaldan la indicación para el trasplante en pacientes con metástasis hepáticas irresecable, pues la tasa de supervivencia general a 5 años del 73 % está en consonancia con la tasa de supervivencia observada en pacientes con indicaciones comunes para el trasplante hepático.

Comentario: Patricia Vílchez Fernández. MIR 2 de Cirugía General y del Aparato Digestivo y Mario Serradilla Martín, Facultativo de Cirugía General y del Aparato Digestivo

eBiblio Andalucía

Con motivo de su décimo aniversario, os queremos hablar de eBiblio Andalucía, el servicio de préstamo de contenidos digitales a través de Internet ofrecido por la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Está promovido por el Ministerio de Cultura y gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Solo por disponer de tu carnet de biblioteca, puedes acceder gratuitamente a multitud de libros electrónicos, audiolibros, revistas y prensa diaria.

Si no eres ya usuario o usuaria de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, puedes darte de alta en tu biblioteca pública más cercana o a través de Internet mediante tu certificado digital en la siguiente dirección:

<https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/entrada.do>.

El acceso a eBiblio Andalucía es mediante el correo electrónico que asocies a tu perfil de lector y la clave que se te facilitará en tu biblioteca o cuando te des de alta a través de Internet. Hay que tener muy en cuenta que el correo electrónico debe estar asociado a una única cuenta de lector.

Podemos acceder a eBiblio Andalucía a través de su página web (<https://andalucia.ebiblio.es/>) y a través de la app eBiblio para iOS y Android.

Es posible leer a través de distintos dispositivos a la vez: ordenador, tablet, lector de libros electrónicos o teléfono móvil.

Os recomendamos que le echéis un vistazo a la Guía de uso para conocer los dispositivos compatibles <https://guiadeuso.ebiblio.es/confluence/ebiblio-user/es>

En el catálogo de eBiblio Andalucía nos encontraremos:

- **Prensa diaria:** podremos leer al completo las ediciones de dieciséis cabeceras de periódicos andaluces (La voz de Almería, Diario de Almería, Diario Ideal de Almería, Diario de Cádiz, El Día de Córdoba, ABC de Córdoba, Diario Ideal de Granada, Granada Hoy, Huelva Información, Diario de Jerez, Málaga Hoy, Europa Sur, Diario Sur, Diario de Sevilla y ABC Sevilla) y de siete títulos nacionales (ABC, El País, La Razón, Cinco Días, El Economista, Mundo deportivo y AS).

- **Revistas:** encontraremos publicaciones sobre motor, informática, cultura, hogar, viajes y prensa rosa como Lecturas, Viajar, Fotogramas, El Mueble, Muy Interesante, Esquire, Auto Bild, El Jueves, entre otras.

- **Audiolibros:** mientras realizamos cualquier otra tarea, podemos descubrir multitud de historias a través de los audiolibros. Hay disponibles en varios idiomas, temáticas y para todas las edades.

- **Base de datos Patrimonio de la Humanidad:** nos permitirá explorar y conocer a través de sus artículos, mapas interactivos y vídeos los enclaves Patrimonio de la Humanidad de todo el mundo.

- **Libros electrónicos:** más de diez mil libros electrónicos de ficción y no ficción disponibles a un solo clic. Desde las últimas novedades literarias a libros de ciencia, historia, salud, ciencias sociales en español, inglés, francés, entre otros idiomas. Existen opciones para público infantil y juvenil y clásicos en edición de lectura fácil.

Para usar eBiblio Andalucía desde su app solo tenéis que introducir vuestro correo electrónico y la contraseña de vuestra tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Una vez logados, veréis la siguiente pantalla:

En Inicio y Mis libros podemos acceder directamente a las publicaciones que tenemos en préstamo.

Para buscar en el catálogo iremos a Catálogos y pulsaremos en eBiblio Andalucía - Explorar.

Se nos abrirá la pantalla de inicio del Catálogo donde veremos selecciones de publicaciones en torno a una temática, una efeméride o una tipología de material.

A través de la lupa, situada arriba a la derecha, podemos buscar por texto libre.

Una vez seleccionado el título deseado, pulsaremos en prestar y ya lo tendremos en nuestro dispositivo.

Podemos leerlo en línea o descargarlo para leer sin conexión.

Disponemos de cinco préstamos, de 21 días de duración para libros electrónicos, 72 horas para revistas y 2 horas para periódicos.

Además, podemos realizar un total de dos reservas de materiales que estén prestados. Cuando el título esté disponible, nos llegará un correo electrónico donde confirmaremos el préstamo antes de 48 horas en libros electrónicos y audiolibros, 24 horas para las revistas y una hora para los periódicos.

No es posible realizar renovaciones aunque sí es posible obtener en préstamo las veces que se requiera el mismo material, siempre que esté disponible.

Tenéis más información en la web <https://andalucia.ebiblio.es/about> y en canal de Youtube del Ministerio de Cultura <https://www.youtube.com/watch?v=MQ-LHABuFVM>

NUESTROS INVESTIGADORES

Presentamos a la **Dra. Cristina Dávila**, Facultativo Especialista en Farmacia, quien se ha formado en instituciones de alto prestigio internacional y cuenta con una amplísima trayectoria investigadora

Acerca de mí: Licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada en el año 2000, doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2006. La residencia la inicié en el año 2007 en el hospital universitario San Cecilio y soy especialista en Farmacia hospitalaria desde el año 2011. Durante el 3er y 4º año de residencia, hice varias estancias en el Clinical Pharmacy and Toxicology Department del Leiden University Medical Center, Países Bajos, en donde pude iniciar mi aprendizaje en farmacogenética. Gracias a esta colaboración he podido llevar a cabo estudios de investigación básica en farmacogenética y también estudios traslacionales de los que se han beneficiado muchos pacientes. Gracias a esta colaboración también pude realizar y defender, mi segunda tesis doctoral, esta vez en el área de farmacogenética, y obtuve el título de doctora en Medicina por la Universidad de Leiden, Países Bajos en el año 2020. Desde febrero de 2021 trabajo como farmacéutica de hospital en el hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde además, soy miembro de la comisión de investigación. En el año 2011 empecé a trabajar en proyectos con otros investigadores del centro de investigación Genyo y desde junio de 2024 soy investigadora senior de dicho centro, asociada al grupo BIOMARK: Búsqueda de biomarcadores moleculares asociados a la progresión y al tratamiento del cáncer. También soy investigadora en el grupo paidi BIO-354: Búsqueda de biomarcadores moleculares asociados a enfermedades con base genética. Fui secretaria del CEIm/CEI Granada desde 2018 a 2020 y desde 2018 soy vocal del Comité Coordinador de Ética de la investigación Biomédica de Andalucía (CCEIBA). He conseguido la intensificación del SAS en los últimos 8 años. He dirigido 5 tesis doctorales ya finalizadas y otras 3 en curso. Soy evaluadora de proyectos de investigación y de recursos humanos de la Consejería de Salud y de la Agencia Estatal de Investigación.

Acerca del proyecto: La investigación de nuestro grupo se centra en estudiar cómo la variabilidad genética y epigenética afecta a la respuesta de los fármacos, pilar fundamental en el desarrollo de la medicina personalizada. Estos trabajos contribuyen significativamente a la adaptación personalizada de los tratamientos farmacológicos, mejorando la efectividad y reduciendo los efectos secundarios en los pacientes. A lo largo de estos años he liderado distintos proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de administraciones públicas y entidades privadas españolas, pero sin duda liderar un proyecto con financiación de la comisión europea ha sido determinante para la proyección internacional de nuestros proyectos y de nuestro grupo de investigación. La traslación a gran escala de los resultados en salud a los pacientes ha sido posible gracias a mi participación en el consorcio europeo "Ubiquitous pharmacogenomics: U-PGx".

Motivación investigadora: Siempre he tenido mucha inquietud por la investigación, y desde muy joven tuve claro que quería trabajar a nivel asistencial y de investigación traslacional. Para mí es esencial investigar en salud para que los resultados que se obtengan puedan trasladarse a los pacientes y que así, poco a poco, optimicemos los tratamientos farmacológicos. Agradezco a la Vida todo lo que me ha dado, porque me ha permitido, con mucho esfuerzo, llegar al nivel profesional donde quería estar.

Proyecciones futuras: Seguir trabajando para poder ayudar a optimizar los tratamientos de los pacientes. No perder la ilusión, a pesar de las complicaciones que surgen en el trabajo, y así mantener mi esencia... y seguir soñando muy bonito con los pies en el suelo.